

**O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY-MA’RIFIY SOHADAGI DAVLAT SIYOSATI:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

Mualliflar:

Ne‘matova Raxima Shamsiddinovna
Abdurasulov Shohrux Ismatulloyevich

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasida ma’naviy-ma’rifiy sohada olib borilayotgan davlat siyosatining mazmuni, normativ-huquqiy asoslari, institutsional mexanizmlari hamda ushbu yo‘nalishda mavjud muammolar va ularning yechimlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Prezident farmon va qarorlari, hukumat hujjatlari, rasmiy statistik ma’lumotlar hamda mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar asosida ma’naviy-ma’rifiy siyosatning samaradorligi baholanadi. Shuningdek, globallashuv va raqamli axborot muhitida yoshlar ma’naviyati, mafkuraviy xavfsizlik masalalari yoritilib, ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ma’naviy-ma’rifiy siyosat, davlat siyosati, milliy qadriyatlar, yoshlar, globallashuv, mafkuraviy xavfsizlik.

**STATE POLICY IN THE SPIRITUAL AND EDUCATIONAL SPHERE IN UZBEKISTAN:
PROBLEMS AND SOLUTIONS**

Authors:

Ne‘matova Raxima Shamsiddinovna
Abdurasulov Shohrux Ismatulloyevich

ABSTRACT

This scientific article provides an in-depth analysis of the content, normative and legal foundations, and institutional mechanisms of the state policy implemented in the spiritual and educational sphere of the Republic of Uzbekistan. The study also examines existing problems in this field and explores possible solutions from a scholarly perspective. The research is based on an analysis of presidential decrees and resolutions, government regulations, official statistical data, as well as national and international academic literature, in order to assess the effectiveness of spiritual and educational policy. In addition, the article addresses issues related to youth spirituality and ideological security in the context of globalization and the digital information environment, and proposes scientific and practical recommendations aimed at improving this sphere.

Keywords: spiritual and educational policy, state policy, national values, youth, globalization, ideological security.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ В
УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ**

Авторы:

Нематова Рахима Шамсиддиновна
Абдурасулов Шохрух Исматуллоевич

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье проводится всесторонний анализ содержания, нормативно-правовых основ и институциональных механизмов государственной политики, реализуемой в духовно-просветительской сфере Республики Узбекистан. В работе также рассматриваются

существующие проблемы в данной области и предлагаются пути их решения с научной точки зрения. Исследование основано на анализе указов и постановлений Президента, нормативных актов правительства, официальных статистических данных, а также отечественных и зарубежных научных источников, что позволяет оценить эффективность духовно-просветительской политики. Кроме того, в статье освещаются вопросы духовного воспитания молодежи и идеологической безопасности в условиях глобализации и цифровой информационной среды, а также разрабатываются научно-практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию данной сферы.

Ключевые слова: духовно-просветительская политика, государственная политика, национальные ценности, молодежь, глобализация, идеологическая безопасность.

Bugungi globallashuv sharoitida ma'naviy-ma'rifiy soha jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Axborot oqimlarining tezlashuvi, madaniy integratsiya va mafkuraviy raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda davlatning ma'naviy siyosati strategik ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillaridan buyon ma'naviy-ma'rifiy masalalar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, 2016-yildan keyingi islohotlar davrida ma'naviy-ma'rifiy sohada tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" g'oyasi ushbu sohadagi davlat siyosatining konseptual asosini tashkil etadi (Mirziyoyev, 2017).

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida belgilangan bo'lib, bu ma'naviy rivojlanishning huquqiy asosini tashkil etadi (O'zR Konstitutsiyasi, 13-modda). Ushbu norma jamiyatda ma'naviy muhitni mustahkamlash davlatning muhim vazifalaridan biri ekanini ko'rsatadi. 2019-yil 3-mayda qabul qilingan PQ-4307-sonli Prezident qarori "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasi"ni tasdiqlab, mazkur sohani yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu hujjatda ma'naviy tarbiyaning uzluksizligi, yoshlarning mafkuraviy immunitetini shakllantirish va milliy qadriyatlarni asrash ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Ma'naviy-ma'rifiy siyosatni amalga oshirishda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, ta'lim muassasalari, mahalla institutlari hamda ommaviy axborot vositalari muhim rol o'ynaydi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda respublika bo'yicha 100 mingdan ortiq ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilgan. Ta'lim tizimida "Ma'naviyat asoslari", "Milliy g'oya" fanlarining joriy etilishi yoshlarning milliy o'zligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda (Oliy ta'lim vazirligi, 2022).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, globallashuv sharoitida yoshlar ongiga yot g'oyalar ta'siri kuchaymoqda. AKT vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 27 milliondan oshgan. Bu esa axborot xavfsizligi masalasini dolzarb muammoga aylantiradi. Shuningdek, ayrim hududlarda ma'naviy tadbirlarning formal tus olishi, ularning mazmunan chuqur bo'lmasligi samaradorlikni pasaytirayotgani kuzatilmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- ma'naviy-ma'rifiy ishlarni raqamlashtirish;
- yoshlar bilan ishlashda interaktiv va innovatsion usullarni joriy etish;
- oilaviy tarbiyani kuchaytirish;
- mafkuraviy immunitetni mustahkamlash. Bu yondashuvlar UNESCO tomonidan tavsiya etilgan ma'naviy tarbiya konsepsiyalariga ham mos keladi (UNESCO, 2020).

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy sohadagi davlat siyosati izchil va tizimli ravishda rivojlanib bormoqda. Mavjud muammolarni ilmiy asoslangan yondashuv orqali hal etish jamiyat barqarorligi va yoshlar tarbiyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.
3. O‘zR Prezidentining PQ–4307-son Qarori. 03.05.2019.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
5. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi. Yillik hisobot. – T., 2022.
6. UNESCO. Education and Spiritual Development. – Paris, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi AKT vazirligi statistik ma’lumotlari, 2023.